

РОССИЙСКОЕ ПРАВО

ОБРАЗОВАНИЕ ПРАКТИКА НАУКА

российское-право.рф
«Роспечать»
18105

6/2011
(77)

Вениамин Яковлев:
«Совершенствовать
гражданское законодательство
нужно сообща»

Рольф Книппер:
«Принятие нового
торгового кодекса
приведет лишь к путанице»

Василий Витрянский:
«В Гражданский кодекс
будут включены
новые договорные конструкции»

Тема номера:
**«РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»**

Майдан Сулейменов:
«Закон – это научная концепция»

КОРПОРАЦИИ И УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ БОЛДЫРЕВ

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Омской академии МВД России

Автор рассматривает деление юридических лиц на корпорации и унитарные организации с точки зрения правовых последствий такого действия. Поставлена проблема обжалования решений коллегиальных органов унитарных организаций.

Ключевые слова: юридическое лицо, корпорация, унитарная организация, несостоявшаяся реорганизация, недействительное решение, корпоративный спор, корпоративное право

The author considers legal person dividing on corporations and unitary organizations from point of view legal effect of such fission. Raised a problem of appeal of unitary organization collective organs decisions.

Key words: legal person, corporation, unitary organization, failed reorganization, void decisions, corporative litigation, corporate law

Отраженная в Концепции развития гражданского законодательства¹ мысль о необходимости деления юридических лиц на корпорации и организации некорпоративного устройства к настоящему времени получила ряд позитивных откликов в среде цивилистов². Хотя споры вокруг проекта закона об изменениях Гражданского кодекса РФ³ находятся в самом разгаре, уже сейчас можно со значительной степенью уверенности утверждать, что деление юридических лиц на корпоративные и унитарные организации в новой редакции кодифицированного гражданского закона будет закреплено.

К такому выводу приводит анализ круга проблем, получивших различную оценку со стороны органов, включенных в официальное обсуждение возможных изменений⁴. Вопрос о делении юридических лиц на корпоративные и унитарные организации не попал в число спорных. Если принимать во внимание высокую степень готовности Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отстаивать правильность принятых им решений⁵, очевидно, что новая

классификация юридических лиц – решение ближайшего будущего.

Следует согласиться с О. В. Гутниковым, отмечающим, что «в отношении каждой из указанных групп юридических лиц следует выделить систему общих норм, регулирующих гражданско-правовой статус соответственно корпораций и „некорпоративных“ юридических лиц»⁶. Какие специальные нормы, ограничения, запреты станут или могут стать результатом деления юридических лиц на корпорации и унитарные организации? Е. А. Суханов утверждает: «...Многие „корпоративные“ вопросы должны решаться единообразно и общим образом, причем непосредственно нормами ГК РФ. Это касается, например, вопросов принятия и исключения из числа членов корпорации, их права на участие в управлении корпорацией, включая право на информацию о деятельности этой организации и ее органов, и т. п.»⁷.

Проект закона об изменениях ГК РФ содержит ряд специальных правил, касающихся корпораций, причем правил и формальных, и сущностных. Дифференциация юридических лиц станет видна еще на стадии

их учреждения. В частности, предполагается, что п. 3 ст. 50¹ ГК РФ будет содержать норму: «В решении о создании корпоративного юридического лица (статья 65¹) указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица». При этом п. 2 той же ст. 50¹ ГК РФ будет гласить: «В случае создания юридического лица двумя или более учредителями указанное решение принимается всеми учредителями единогласно». В решении будет необходимо подчеркнуть, что все учредители голосовали за создание корпоративной орга-

в результате реорганизации, и участники реорганизованного юридического лица, голосовавшие за принятие решения о реорганизации, признанного судом недействительным, обязаны солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юридического лица, голосовавшему против такого решения или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного юридического лица.

Таким образом, существование корпораций вызовет к жизни новый способ защиты гражданских прав – признание реорганизации несостоявшейся, нетождественное признание реорганизации недействительной.

СУЩЕСТВОВАНИЕ КОРПОРАЦИЙ ВЫЗОВЕТ К ЖИЗНИ НОВЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ – ПРИЗНАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ, НЕТОЖДЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЮ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

низации, иначе решение не будет содержать обязательных условий. Налицо формальный подход и четкое стремление особо отметить различие между типами юридических лиц.

Попытки вывести ряд норм об органах корпораций и общих правах участников предприняты разработчиками изменений ГК РФ, но их содержание, на наш взгляд, не будет играть большого значения в регулировании общественных отношений, поскольку в итоге их смысл будет нивелирован нормами специальных законов. Именно поэтому особый интерес представляют те нормы, которые ставят корпорации особняком во «внешних» гражданских отношениях.

Планируется ввести в закон новую норму о признании реорганизации несостоявшейся (ст. 60² ГК РФ): «В случае утраты участником корпорации права участия в ней... в результате злонамеренно проведенной реорганизации юридического лица такая реорганизация может быть признана судом несостоявшейся по иску такого участника». Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся влечет последствия в виде восстановления юридических лиц, существовавших до реорганизации, с одновременным прекращением вновь созданных юридических лиц, о чем делается запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

Для сравнения: в проектом варианте ГК РФ есть нормы о признании недействительным решения о реорганизации юридического лица как такового (ст. 60² ГК РФ). Оно не влечет ликвидацию образовавшегося в результате реорганизации юридического лица. При этом юридические лица, образованные

Попытка разработчиков проекта закона установить связь между несколькими направлениями совершенствования закона кажется нам заслуживающей одобрения.

Пункт 4.2 разд. II Концепции специально посвящен решениям собраний как типу юридических фактов гражданского права. Круг этих юридических фактов описан достаточно общим образом: «В ГК следует урегулировать такой вид юридических актов, как решения собраний (решения участников юридического лица, решения собственников, решения кредиторов в деле о банкротстве и некоторые другие)» (абз. 1 п. 4.2.1). Вместе с тем авторам Концепции удалось выделить главную черту собраний: «Существенной особенностью такого решения собрания как юридического акта является его обязательность в силу закона для всех участников собрания, в том числе для тех, кто не принимал участия в собрании или голосовал против принятого решения» (абз. 2 п. 4.2.1). Основная часть последующих сентенций, касающихся решений собраний, посвящена решениям, вынесенным с нарушением закона: способам защиты прав, последствиям таких решений и даже процессуальной форме оспаривания.

Становится понятно, что основное внимание разработчиков Концепции обращено на проблему отсутствия в законе общего способа защиты гражданских прав – признания решения собрания незаконным. К настоящему времени ряд норм различных федеральных законов позволяют обращаться к данному способу защиты гражданских прав при оспаривании решений органов управления акционерных обществ, обществ с ограниченной от-

ветственностью, производственных кооперативов, сельскохозяйственных кооперативов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений⁸, но эти нормы разрознены, не построены на общих идеях, а такие идеи, как показывает Концепция, действительно есть.

Соглашаясь с необходимостью выработки общих норм об оспаривании решений органов управления юридическими лицами, отметим, что вопрос об унифицированном регулировании отношений по поводу вынесения и оспаривания всех решений должен обсуждаться крайне осторожно. Может ли решение коллегиального органа управления организацией получить одинаковое правовое регулирование с решением собственников – вопрос, требующий отдельного осмысления. Во втором случае решение хотя и связывает всех собственников, но не сказывается решающе на правах и обязанностях другого субъекта (юридического лица). Имеются важные процессуальные особенности, выступающие следствием содержания материального права: если обжалуется решение коллегиального органа управления, ответчиком будет само юридическое лицо. Вопрос об обжаловании решений иных собраний с процессуальной позиции, на наш взгляд, не имеет однозначного решения.

Понятно, что абсолютное большинство решений, которые оспариваются и будут оспариваться, – это решения органов управления юридическими лицами, являющимися корпорациями. Косвенно об этом свидетельствует официальное отнесение при оценке деятель-

ние приведенного термина, а следовательно, и категории корпоративных отношений и корпорации (как существующего явления) в правосознании судей происходит в процессе анализа статистики оценки деятельности юрисдикционных органов. Правда, и здесь есть особенность: корпоративный спор в судебной статистике идентифицируется по характеру требований истца, а не по типу юридического лица, вовлеченного в спор.

В соответствии с проектом ст. 12 ГК РФ должна быть дополнена новым общим способом защиты гражданских прав – признанием недействительным решения собрания. Кто будет вправе требовать его применения – вопрос открытый. Будет ли это любое лицо, чьи интересы нарушены, или субъект, имеющий вполне определенный статус? Если принять во внимание содержание проектной редакции ст. 65² ГК РФ, четкого ответа также не возникнет, более того, вопрос усложнится, поскольку участник корпорации вправе «обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом». Иными словами, требуется еще и специальный закон, наделяющий участника правом на обжалование.

Не возникнет ли такая ситуация, когда потребуется оспаривание решения коллегиального органа управления унитарной организации? К настоящему времени коллегиальные органы управления существуют в некоторых унитарных организациях, в частности автономных учреждениях¹¹, а также в госкорпорациях в виде наблюдательных советов и правлений¹².

К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ В НЕКОТОРЫХ УНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЧАСТНОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ В ГОСКОРПОРАЦИЯХ В ВИДЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ И ПРАВЛЕНИЙ

ности арбитражных судов споров по поводу оспаривания решений органов управления юридических лиц к так называемым корпоративным спорам (29,3 % корпоративных споров, рассмотренных в 2010 г.)⁹. К корпоративным также относят споры о признании недействительными крупных сделок, сделок с заинтересованностью и применении последствий недействительности этих сделок (19 %), споры, связанные с правами на акции и доли участия (6,9 %). Хотя количество корпоративных споров в общем числе дел, вытекающих из гражданских правоотношений, незначительно (например, в 2010 г. – 11 715 из 818 713 дел, или 1,43 % случаев¹⁰), закрепле-

Сделаем вынужденное отступление. Проблема выделения корпораций связана с существующей системой юридических лиц. Ее одномоментное изменение невозможно. Разработчикам законов, касающихся статуса субъектов гражданских отношений, неизбежно приходится учитывать инерцию права, невозможность мгновенного упразднения действующих организаций. При делении организаций на корпорации и юридические лица некорпоративного типа неизбежно возникает вопрос: к какой группе отнести государственные корпорации и государственные компании? Видимо, этим вопросом задается О. В. Гутников, предполагающий, что

«...на основе существующих организационно-правовых форм государственной корпорации и государственной компании должна быть создана единая организационно-правовая форма, именуемая государственной компанией, поскольку соответствующее юридическое лицо не имеет членства»¹³.

В рамки проектного варианта ГК РФ госкорпорации не вписываются. Вместе с тем организационно-правовая форма госкорпорации, являясь достаточно противоречивой, широко используется в ходе реформирования отечественной экономики, реализации ряда государственных программ. Возможный отказ от данной формы, по всей видимости, может быть отнесен к решениям не столько правовым, сколько управленческим и экономическим, он связан с перераспределением финансовых потоков и рядом других последствий, выходящих за рамки цивилистики. Очевидно, что «некорпоративная корпорация» – это нонсенс. Однако сохранение или упразднение корпораций зависит от того, что доминирует: стратегия управления экономикой или стратегия совершенствования законодательства. Рискнем предположить, что корпорации как субъекты хозяйственных отношений будут существовать, поскольку экономика первична, а право вторично. На наш взгляд, было бы разумно преобразовать данные юридические лица в акционерные общества со стопроцентным государственным участием. В этой ситуации можно было бы говорить о последовательном решении экономических проблем в соответствии с правовой стратегией государства.

СЕГОДНЯ ГОСКОРПОРАЦИЯ С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, УНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОСКОЛЬКУ ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ У НЕЕ ТОЛЬКО ОДНОГО УЧРЕДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКА

Сегодня госкорпорация с теоретической точки зрения – это, безусловно, унитарная организация, поскольку возможно существование у нее только одного учредителя и участника.

На примере госкорпораций можно показать проблему обжалования решений коллегиальных органов. Так, в компетенции наблюдательных советов государственных корпораций «Росатом» и «Ростехнологии» находятся вопросы формирования ревизионной комиссии и правления. Допустим, выясняется, что член правления назначен с нарушением установленного порядка вынесения решения. Как изменить ситуацию? Если предположить, что ни один орган юридического лица или орган

публичной власти не вправе обратиться с иском о признании решения недействительным (а закон по этому поводу молчит), придется сделать вывод о необходимости созывать заседание наблюдательного совета для прекращения полномочий члена правления. Но это иная процедура, не влияющая на полномочия данного члена в период между заседаниями наблюдательного совета.

С компетенцией наблюдательного совета автономного учреждения сложнее. Анализ ст. 11 Закона «Об автономных учреждениях» позволяет утверждать, что обязательные решения данным органом принимаются только по трем вопросам: о совершении крупных сделок, о совершении сделок с заинтересованностью и об аудите годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Однако если решения по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью или их отсутствие могут получить оценку в процессе рассмотрения иска о признании сделки недействительной, то как быть с вопросом об аудите? Как иначе, кроме предъявления иска о признании решения наблюдательного совета недействительным, можно исправить нарушения закона, допущенные при проведении заседания наблюдательного совета?

Если предположить, что ситуация с оспариванием решения коллегиальных органов унитарных организаций возникнуть не может даже потенциально, придется сделать вывод, что такие органы являются лишь вывесками, их члены – марионетками, а выносимые на разрешение вопросы – несущественными

и бесконфликтными. Согласие с таким предположением дезавуирует идею коллегиальных органов управления юридических лиц некорпоративного типа. Вместе с тем сегодняшнее законодательство о госкорпорациях и автономных учреждениях не допускает оспаривания решений коллегиальных органов управления.

Рассуждения об оспаривании решений органов управления унитарных организаций приведены нами постольку, поскольку проект закона, как показано выше, даже применительно к решениям органов управления корпоративных организаций делает специальную оговорку о возникновении такой возможности для участников только в отдель-

ных случаях. Ситуация с решениями органов управления унитарных организаций, особенно в части круга лиц, имеющих право на подобное оспаривание, неясная.

Ю. К. Толстой отмечает: «Идея внедрения корпоративных отношений, в сущности, свелась к тому, что... предпринята попытка (в числе юридических актов) урегулировать такой вид юридических актов, как решения собраний. По-видимому, для развернутой регламентации корпоративных отношений этого недостаточно. Необходимо определить при-

или с управлением ими (корпоративные отношения)» (п. 1 ст. 2). В смысле правил словообразования подход разработчиков реформы гражданского законодательства логичен: корпоративные права и отношения должны быть связаны с корпорациями. Но каким термином охарактеризовать отношения по поводу управления унитарными организациями? Если рассматривать отношения по управлению государственными и муниципальными учреждениями, а также унитарными предприятиями (собственниками имущества которых, как из-

ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО СИТУАЦИЯ С ОСПАРИВАНИЕМ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЗНИКНУТЬ НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО, ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ТАКИЕ ОРГАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ВЫВЕСКАМИ, ИХ ЧЛЕНЫ – МАРИОНЕТКАМИ, А ВЫНОСИМЫЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСЫ – НЕСУЩЕСТВЕННЫМИ И БЕСКОНФЛИКТНЫМИ

роду этих отношений, их место в ряду других отношений, входящих в предмет гражданского права, круг участников этих отношений, раскрыть, какое влияние корпоративные отношения и решения их участников оказывают как на них самих, так и на третьих лиц»¹⁴.

На наш взгляд, возможность оспаривать решения коллегиальных органов управления нельзя ставить в прямую зависимость от того, является организация корпоративной или унитарной. Цели деления юридических лиц на корпоративные и унитарные не должны быть жестко связаны с введением ограничения на возможность применения такого способа защиты прав, как признание решения органа управления недействительным.

Теперь скажем о связи между корпоративными правами и корпорациями. Созвучность терминов «корпоративные права» и «корпорации» – повод для того, чтобы насторожиться. Правовые явления отражаются в праве средствами языка. Проведение параллелей, в том числе основанных на происхождении слов, входящих в словосочетание, – норма для современной правоприменительной практики. Достаточно вспомнить о том, что использование в недалеком прошлом в отечественном праве терминов «государственное предприятие», «муниципальное предприятие», а ныне термина «унитарное предприятие» для обозначения субъектов общественных отношений, с одной стороны, и термина «предприятие» для обозначения объекта гражданских прав – с другой, не придавало и не придает ясности закону.

К предмету гражданского права проектный вариант ГК РФ относит «отношения, связанные с участием в корпоративных организациях

вестно, выступают публичные образования), возникает дополнительный формальный повод говорить об административно-правовой природе соответствующей деятельности и социальных связей. Вопрос о правовой природе деятельности органов управления фондами и религиозными организациями в свете предлагаемой новой редакции п. 1 ст. 2 ГК РФ станет трудноразрешимым.

Проблема связана еще и с тем, насколько широко понимается круг корпоративных отношений. В правовой науке существуют разные мнения по данной теме. Впрочем, совершенно однозначно можно утверждать, что корпоративные отношения неоднородны, имеют сложную структуру. В. С. Белых пишет по этому поводу: «...Корпоративные отношения можно условно группировать на внешние и внутренние. В состав внешних корпоративных отношений входят отношения, возникающие, например, между акционерами, акционерным обществом и акционерами; отношения, складывающиеся между внешними обособленными подразделениями (филиалами и представительствами) в хозяйственном обществе; отношения между материнской (преобладающей) компанией и зависимыми (дочерними) обществами; отношения между коммерческими организациями в составе предпринимательского объединения. Именно эта группа корпоративных отношений составляет предмет гражданско-правового регулирования»¹⁵.

Не соглашаясь с тезисом о том, что гражданское право регулирует отношения, складывающиеся между обособленными подразделениями хозяйственного общества, и считая их внутрикorporативными, в целом разде-

ляем приведенную позицию автора. Согласно также с его мнением о невозможности отнесения к предмету гражданского права так называемых внутрикорпоративных отношений. «Можно выделить несколько уровней внутрикорпоративных отношений, – пишет В. С. Белых, – а) межструктурные отношения, складывающиеся между внутренними подразделениями типа цеха (отдела и т. д.); б) отношения между участниками корпоративной организации и органами управления (менеджментом). Причем указанные отношения также различны и регулируются в основном локальными актами. Они (отношения) не образуют предмет гражданского права»¹⁶.

Приведенные суждения о структуре и категориях корпоративных отношений позволяют сделать вывод, что таковые существуют и в организациях унитарных, причем и те, которые можно назвать внешними, и те, которые считаются внутренними. Следовательно, прямые аналогии между корпорациями, с одной стороны, и корпоративными отношениями, а также корпоративными правами – с другой, могут привести к ложному выводу об исключении из предмета гражданского права отношений по управлению унитарными организациями.

Анализ процессуального законодательства также свидетельствует о том, что способ словообразования в данном случае не говорит о содержании и сущности явления. Различия возникают и при сравнении проектного варианта ГК РФ и действующего процессуального закона. Согласно ст. 225¹ АПК РФ арби-

2) споры, возникающие из принадлежности акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установления их обременений и реализации вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, касающейся учета прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;

3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок;

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;

5) споры, касающиеся эмиссии ценных бумаг, в том числе оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий

С ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ К КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ МОГУТ ОТНОСИТЬСЯ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В УНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ЧАСТНОСТИ С СОЗДАНИЕМ, РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ И ЛИКВИДАЦИЕЙ ТАКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

тражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в том числе по следующим корпоративным спорам:

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, оспаривания сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

б) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом касательно размещения и (или) обращения ценных бумаг;

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;

8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Изучение данного перечня позволяет сделать вывод, что с процессуальной позиции к корпоративным спорам могут относиться споры, связанные с участием в унитарных организациях, в частности с созданием, реорганизацией и ликвидацией такой коммерческой организации, как унитарное предприятие. Возникновение ситуации, когда корпоративный спор не имеет связи с корпоративными отношениями, будет свидетельствовать об отсутствии стыковки процессуального и материального права.

С учетом сказанного, абстрагируясь от рассмотренных частных и терминологических нестыковок, можно дать самую общую оценку поднятой проблемы: введение в объективное право деления юридических лиц на корпорации и унитарные организации – перспективное решение в том смысле, что образует пространство для дальнейшей системной законотворческой деятельности, определяет работу законодателя на обозримое будущее. Такое деление неизбежно повлечет возникновение ряда вопросов и сложностей в правоприменительной практике судов и деятельности административных органов в ближайшее время после его узаконения.

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: <http://www.consultant.ru/obj/file/doc/p14042011.rtf>.

⁵ Решение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 25 апреля 2011 г. (протокол № 93) // URL: http://pravo.ru/store/interdoc/doc/237/rechebie_25_04_2011.pdf.

⁶ Гутников О. В. Указ. соч. С. 58.

⁷ Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журн. рос. права. 2010. № 1.

⁸ Пункт 7 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; ст. 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Там же. 1998. № 7. Ст. 785; ст. 17¹ Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // Там же. 1996. № 20. Ст. 2321; ст. 30¹ Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // Там же. 1995. № 50. Ст. 4870; ст. 19 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Там же. 1998. № 16. Ст. 1801; Гутников О. В. Указ. соч.

⁹ Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской Федерации в 2010 г. // URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/ABB739E6657079D763C2E5A005FA9779_1.pdf.

¹⁰ Справка о делах, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2009–2010 гг. // URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/EAF645C706B68519FEA41EC57FCBE618_2.pdf.

¹¹ Статьи 10 и 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.

¹² Статьи 23, 24, 28, 29 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“» // Там же. 2007. № 49. Ст. 6078; ст. 11–14 Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации „Ростехнологии“» // Там же. 2007. № 48. Ч. II. Ст. 5814.

¹³ Гутников О. В. Указ. соч. С. 61.

¹⁴ Толстой Ю. К. О Концепции развития гражданского законодательства // Журн. рос. права. 2010. № 1. С. 33.

¹⁵ Бельх В. С. Основные направления совершенствования части первой Гражданского кодекса Российской Федерации // Предпринимательское право. 2010. № 1. С. 16.

¹⁶ Там же.

¹ Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации: одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестн. Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 11.

² Гутников О. В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского оборота // Журн. рос. права. 2011. № 1. С. 58.

³ О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации: проект федерального закона // URL: <http://www.consultant.ru/obj/file/doc/proektgk.rtf>.

⁴ Позиция Минэкономразвития России по доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью